

SO'ZNING YASHIRIN TA'SIRI: MANIPULYATIV TIL VA ONG NAZARIYASI

Turakulova Sarvinoz Olimjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti- talabasi

Dadamirzayeva Mohidil G'ulomjon qizi

ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17484219>

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'zning inson ongiga ta'siri va manipulyativ tilning psixologik hamda lingvistik jihatlarini tahlil qilinadi. So'zning yashirin kuchi, uning inson tafakkuri, hissiy holati va ijtimoiy xulq-atvorga ko'rsatadigan ta'siri misollar orqali ochib beriladi. Bundan tashqari manipulyativ til tushunchasining mazmuni, uning kommunikativ jarayondagi o'rni va ong nazariyasi bilan aloqasi keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: Yashirin ta'sir, manipulyativ til, ong nazariyasi, psixolingvistika, kommunikatsiya, inson tafakkuri, hissiy ta'sir, til va ong.

Annotation: In this article, we analyze the influence of words on human consciousness and the psychological as well as linguistic aspects of manipulative language. The hidden power of words, their impact on human thinking, emotion state, and social behavior are revealed through various examples. In addition, the concept of manipulative language, its role in the communicative process, and its connection with the theory of mind are extensively discussed.

Key words:Hidden influence, manipulative language, theory of mind, psycholinguistics, communication, human cognition, emotional impact, language and consciousness.

Til inson tafakkurining, ongining va madaniyatining eng muhim ko'rsatkichi sanaladi. Inson fikrlaydi, his qiladi, va o'z tuyg'ularini aynan til vositasida ifodalaydi. Har bir so'z inson ongida muayyan ma'no, hissiy holat va tasavvurlarni uyg'otadi. Shu sababli til faqat aloqa vositasi emas, balki ongni shakllantiruvchi, boshqaruvchi va yo'naltiruvchi kuch sifatida ham namoyon bo'ladi. Bugungi globallashuv davrida so'zning yashirin ta'siri va manipulyativ tilning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Dast avval, manipulatsiya so'zining kelib chiqish tarixini bilib olishimiz zarur.

"Manipulyatsiya" so'zi lotin tilidagi manus(qo'l) va (plere)manipulus(bir hovuch, boshqarish) so'zlaridan kelib chiqqan. Dastlab bu so'z qo'l bilan boshqarish, biron narsani mohirona ishlarish ma'nosida qo'llangan. Keyinchalik bu so'z metaforik ma'noda, ya'ni insonlarga, ta'sir qilish ma'nosida ishlatila boshlagan. Bir necha mashhur olimlar tomonidan ham turlicha talqin qilingan manipulatsiya.

R.Chaldini: “manipulyatsiya-insonning qaror qabul qilish mexanizmlarini ong osti orqali faollashtirish san’ati.”

E.Fromm:”manipulyatsiya-bu insonni buyruqsiz tarzda boshqarish, lekin boshqarilayotgan shaxs o’zini erkin deb hisoblaydi.”

J.Baudrillard:”manipulyatsiya- zamonaviy jamiyatda manipulatsiya reklama va media orqali amalga oshiriladigan nazorat shaklidir.”

Manipulyatsiya har kim turlicha ta’rif bergan bo’lsa ham barchasining negizida bitta narsa, ya’ni insonni o’z ixtiyorisiz bo’ysintirishdir.

So’zning yashirin ta’siri nima ekanligini bilib olishimiz zarur.

So’zning yashirin ta’siri- bu lingvistik birliklarning semantik va emotsional yuklamasi orqali shaxs ongiga ongsiz ta’sir ko’rsatish jarayonidir. Sodda qilib aytadigan bo’lsak, so’zning yashirin ta’siri- bu inson sezmaganda holda so’zlar orqali uning fikri, his-tuyg’usi va xatti-harakatiga ta’sir etish holatlaridir. Ya’ni, har bir so’z faqat ma’no emas, balki hissiy energiya ham olib yuradi.

Masalan:”Sen eplay olasan” degan so’z insonda ishonch uyg’otadi. “Sen hech qachon bajara olmaysan” esa teskari ta’sir- tushkunlik keltiradi.

Til va manipulyatsiyaning o’zaro bog’liqligi.

Til- inson ongiga ta’sir o’tkazishning eng qudratli qurolidir.

Manipulyatsiya jarayonida inson fikr, so’z, ohang va ma’nolar orqali boshqalarning qarashlarini boshqaradi. Til bo’lmasa manipulyatsiya ham mavjud bo’lmaydi, chunki insonni so’zsiz boshqarish juda qiyin.

Til manipulyatsiyasi 3 asosiy yo’l bilan ishlaydi.

1. Leksil manipulyatsiya- ma’nosi ijobiy yoki salbiy bo’lgan so’zlarni ongli tanlash orqali tinglovchi hissiyotini boshqarish.

“ Islohot” so’zi odatda ijobiy eshitiladi, shuning uchun siyosiy nutqlarda “yangi islohotlar boshladi” deyish- ishonch uyg’otuvchi manipulyativ usul.

2. Sintaktik manipulyatsiya- gapning tuzilishi orqali e’tiborni kerakli joyga qaratish.

“Xatolar bo’lishi mumkin, ammo natijada muvaffaqiyatga erishamiz.”- bu jumla xatoni e’tiborga olmay, natijaga urg’u beradi.

3.Progmatik manipulyatsiya- so’z aytish ohangi, talaffuz va emotsional urg’u orqali ta’sir qilish.

“Siz bunga loyiqsiz!”- reklamalarda ishlatiladigan eng kuchli manipulyativ ifoda.

Til va manipulyatsiyaning o’zaro bog’liqligi.

Psixolingvistika: so’z ong ostida hissiy reaksiya uyg’otadi, bu esa qaror qabul qilishni o’zgartiradi.

Kognitiv lingvistika: tildagi metaforalar va ramzlar inson dunyoqarashini shakllantiradi(masalan, “hayot- kurash”metaforasi insonni raqobat ruhida tarbiyalaydi).

Kommunikativ pragmatika: soʻzning maʼnosi kontekstga bogʻliq-manipulyator kontekstni oʻzi xohlagan tomonga yoʻnaltiradi.

Xulosa.

Til manipulyatsiyaning asosiy vositasi boʻlib, u inson ongiga yashirin, ammo kuchli taʼsir oʻtkazadi. Manipulyatsiya esa tilning maqsadli, psixologik yoʻnaltirilgan qoʻllanishidir. Shunday qilib, har bir manipulyativ jarayonning markazida soʻz turadi- u fikrni, hissiyotni va xatti-harakatni boshqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chaldini, R.B (2021).” Taʼsir psixologiyasi.” 34-39b- Toshkent: Asaxiy books.
2. Shostrom, E. (1971).” Anti-manipulyator.”113-125b-New York:Pocket books.
3. Fayzaullayeva, M. (2020).”Psixologiya asoslari.”120-130b - Toshkent: Oʻzbekiston Milliy universiteti nashriyoti.